

**o desafio da interseccionalidade:
gênero, raça e direitos humanos**

**the challenge of intersectionality:
gender, race and human rights**

Ana Helena Ithamar Passos
Cofundadora do Instituto Ella Criações Educativas
Gestora de Desenvolvimento Humano - Datamétrica
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4889-1223>
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13766093>

Editorial

Resumo: Ao final do século passado, em 1991, no governo Bush, abriu-se uma crise política com a denúncia de assédio sexual contra o juiz negro, conservador, Clarence Thomas. Quem contou essa história para promover uma reflexão sobre identidades foi Stuart Hall, em seu livro “A identidade cultural na pós-modernidade” (2002). Thomas foi acusado por sua ex-colega Anita Hill, mulher negra, advogada, educadora e professora de política social, que à época exercera um cargo subordinado ao de Thomas. Esse caso dividiu opiniões nos Estados Unidos, e as defesas de direitos se deram de acordo com as afinidades culturais e políticas das identidades sociais americanas de então. Gênero, raça e política estavam postos à mesa para serem usados como chaves de entendimento e julgamento do caso, criando o que Hall denominou “o jogo das identidades”. Este caso foi histórico e exemplar, por permitir que a interseccionalidade entre gênero, raça e direitos humanos se explicitasse na sociedade americana. Três décadas depois, assistimos no Brasil a uma situação cuja similaridade é incontestável. Os desdobramentos do caso brasileiro, no entanto, apontam com clareza para um novo momento no entendimento da interseccionalidade de gênero, raça e no avanço das garantias de direitos humanos para as mulheres. Este editorial apresenta os textos que compõem este dossiê, na perspectiva de uma reflexão sobre a interseccionalidade entre gênero, raça e direitos humanos.

Palavras-chave: (1) Interseccionalidade; (2) Gênero; (3) Raça; (4) Direitos Humanos; (5) Desigualdades.

Abstract: At the end of the last century, in 1991, during the Bush administration, a political crisis broke out with allegations of sexual harassment against the black, conservative judge, Clarence Thomas. The person who told this story to explore identities was Stuart Hall, in his book “Cultural identity in postmodernity” (2002). Thomas was accused by his former colleague Anita Hill, a black woman, lawyer, educator and professor of social policy, who at the time held a position

subordinate to Thomas. This case divided opinions in the United States, and the defense of rights took place in accordance with the cultural and political affinities of American social identities at the time. Gender, race and politics were on the table to be used as keys to understanding and judging the case, creating what Hall called “the game of identities”. This case was historic and exemplary, as it allowed the intersectionality between gender, race and human rights to become explicit in American society. Three decades later, we are witnessing a situation in Brazil whose similarity is undeniable. The developments in the Brazilian case, however, clearly point to a new moment in the understanding of intersectionality of gender, race and in advancing human rights guarantees for women.

This editorial presents the articles that conform this dossier, from the perspective of a debate on the intersectionality between gender, race and human rights.

Keywords: (1) Intersectionality; (2) Gender; (3) Race; (4) Human Rights; (5) Inequalities.

O contexto

O debate sobre multiculturalismo que invadia as universidades no final do século XX era resultado das lutas dos movimentos sociais que já tomavam as ruas desde a década de 1970. Os problemas sociais e econômicos que envolveram o mundo nos anos 1980 e 1990, já não podiam mais ser explicados pelo viés do materialismo histórico. Havia a necessidade de renovar as elucidações a respeito de novas situações que acometiam a sociedade do final do século XX e, estava no ar um caráter novo para as definições da modernidade.

As lutas sociais voltadas às garantias dos direitos civis dos negros americanos, as conquistas legais dos direitos das pessoas LGBTQIAPN+ e o movimento feminista ampliando seus horizontes com o reconhecimento das articulações de gênero, raça e classe, como dispositivos para um novo momento da sociedade, fazia do lugar dos direitos humanos uma potente conquista para o que há por vir no nascimento de um novo século.

Com relação as garantias dos direitos para as pessoas negras, o Brasil inicia uma jornada de construção de políticas públicas, na área da Educação, que motivava o Estado para o trabalho de combate ao racismo. Dessa história nasce a Lei Federal nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. A construção de uma política de combate ao racismo e à construção de uma igualdade de oportunidade para todas e todos não nasce de um dia para o outro. A história de resistência negra existe ao mesmo tempo que a história oficial é contada pela ótica de quem venceu as batalhas. Resistências coletivas negras persistiram por séculos e construíram um arcabouço teórico de extrema importância para o povo brasileiro, mas que, infelizmente, ainda é pouco conhecido pela maioria da população do país e

do mundo. Assim, o que chamamos de Educação para a valorização das relações étnico-raciais não nasce com a implementação da Lei Federal nº 10.639/2003, mas é fruto de uma longa história de luta dos movimentos sociais negros/as por garantia de representação política, cultural, educacional e de combate a estrutura racista do país.

Já em 2001, o Brasil participou da 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação, Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada em Durban, na África do Sul, com a maior delegação internacional formada por ativistas do movimento social negro. Lá o país ratificou o Plano de Ação Durban, comprometendo-se a implementar políticas afirmativas de inclusão direcionadas à população negra.

É importante ressaltar a importância das mulheres negras nessas conquistas. Durante todo o século XX, as mulheres negras participaram ativamente dos movimentos sociais negros/as, e é de suma importância no entendimento da força da interseccionalidade para a garantia dos direitos humanos, afirmar a presença das mulheres negras nesse recorte histórico tão importante para o Brasil.

É preciso olhar para a desigualdade social de forma interseccionada em suas dimensões de classe, gênero, raça e etnia para entender a gênese das injustiças socioeconômicas e assim, garantir da melhor forma a segurança para um viver com dignidade.

Um dos objetivos desse dossiê é unir uma produção acadêmica, das mais diversificadas formas de apresentação, que amplie o olhar interseccional sobre os dispositivos de marcação social de gênero, raça, classe e etnia e como eles são utilizados para manutenção de desigualdades e discriminação, mas que, por um outro ângulo, quando entendemos a força de resistência e resiliência das pessoas em coletividade, nasce um poder de agrupamento positivo e crítico desses dispositivos, que muitas vezes veem de outras narrativas sociais, que pode criar novas perspectivas que promovem inclusão e justiça social.

Dessa forma, para que possamos alinhar essa costura é preciso ir ao encontro de conceitos chave da elaboração de nossa proposta. Entender, por exemplo, como os significados do dispositivo de Gênero nos auxilia na promoção da garantia dos direitos das mulheres, assim como entender como a ideia de raça e etnia pode ampliar nossa percepção das conquistas que uma educação antirracista oferece para sociedade. E, por fim prestigiar a entrada do conceito de interseccionalidade como uma ferramenta essencial para o entendimento sobre as articulações desses dispositivos e a manutenção das desigualdades em relação as pessoas negras, indígenas e para as mulheres.

É importante lembrar que o conceito interseccionalidade nos é oferecido pelo movimento feminista negro. Assim, de forma abreviada, entendemos:

GÊNERO - As mulheres representam 51,5 % das pessoas no país sendo que vivendo em uma desigualdade de oportunidade seja com relação a integração na força do trabalho, seja na Educação ou no campo da política por conta do patriarcalismo colonial, que tem como base a ideia de que as mulheres são objetos dos homens e a eles precisam servir e obedecer, são desmerecidas, deslegitimadas e pouco reconhecidas no campo do trabalho e na divisão de bens materiais e sociais.

No campo da pesquisa, gênero é um termo que ficou conhecido a partir dos anos 1970, quando passou a ser utilizado como uma categoria de análise, auxiliando na construção de dados que revelam a desigualdade social e ambiental das mulheres. A categoria gênero é uma categoria que denuncia o sistema colonial de divisão de propriedade e de divisão de espaços políticos e de mercado, por ser uma categoria que reconhece que todas as relações de dominação foram construídas sobre a evidência da dominação patriarcal.

Em outras palavras, gênero denuncia a falsa ideia de superioridade masculina que serve para manter as relações entre homens e mulheres na desigualdade material e simbólica. O conceito revela a estrutura que engloba economia, o estado, a família, a sexualidade entre outras dimensões humanas (ROSA 2019).

RAÇA | ETNIA - O conceito de raça foi criado com o objetivo de categorizar e hierarquizar os povos (negros e indígenas) no processo de expansão mercadológica com a colonização das Américas. Nasce com base nas diferenças biológicas dos povos e serve para justificar a afirmação de superioridade da raça branca em relação às outras raças.

Em um determinado tempo histórico, na luta por representatividade global, o termo afrodescendente foi utilizado para nomear as populações de origem africanas que vivem nas Américas e em toda zona de diáspora, em decorrência da escravidão e que têm seus direitos fundamentais negados. O termo é cunhado no campo jurídico e nasce na arena do debate internacional de combate ao racismo na *Conferência Regional das Américas*, realizada em Santiago, em 2000, sendo referendado internacionalmente na *Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância* promovida pela ONU em Durban, em 2001.

Outro ponto de relevância para esse trabalho é a intersecção dos marcadores sociais raça e gênero na elaboração das masculinidades negras. Segundo Bell Hooks (1992a, 1992b), a condição racial é uma variável importante na constituição da masculinidade e que o racismo interfere nas possibilidades de realização dos padrões de masculinidade do homem negro no interior da modernidade capitalista (HOOKS 1992a; 1992b).

Ainda segundo hooks (1992a), a divisão sexual do trabalho escravo no continente americano não obedeceu à lógica do que ocorria nas sociedades tradicionais africanas. Este aspecto, aliado à brutalidade da exploração do trabalho escravo e às torturas físicas e psicológicas sofridas, resultaram na emasculação do homem negro, que ficou vinculado a um projeto de masculinidade, não podendo efetivar-se nem nos termos impostos pela sociedade escravista e colonial, tampouco nos da memória social que mantinha das sociedades tradicionais africanas (HOOKS 1992b; DAVIS 2016).

INTERSECCIONALIDADE - A ideia central da interseccionalidade está na quebra do paradigma do sujeito social como uma unidade racional e homogênea em todos os campos, nos auxiliando na ampliação da compreensão sobre igualdade.

Tanto para as feministas negras, como para as atuais pesquisas sobre desigualdades sociais, existe o entendimento de que o combate às desigualdades e a luta contra as discriminações devem considerar as diferentes formas nas quais os sujeitos sociais estão em situação de desigualdade. O entendimento central é de que as questões de desigualdades sociais são abordadas de forma horizontal, onde não há uma localidade de maior ou menor importância de valor às questões de classe, gênero, raça ou etnia.

Entende-se que esses marcadores de desigualdade ora operam em comunhão, apresentando um quadro avassalador de desigualdade, ora estão em conflitos de diferença. A interseccionalidade é uma ferramenta analítica e uma forma de entender e explicar a complexidade do mundo, das pessoas e das experiências humanas (COLLINS 2020).

O dossiê

Partindo dessas colocações iniciais, nosso dossiê revisita o lugar da memória e mostra a importância da literatura na reconstrução de uma Educação crítica ao processo de colonização das pessoas negras. A Educação é espaço primordial no combate ao racismo e machismo estruturais e na reinvenção de uma sociedade que antirracista.

Dessa forma o artigo **educação e relações étnico-raciais: reflexões de uma professora preta**, de *Maria da Conceição de Freitas*, apresenta a escola e a construção da literatura como esse lugar que ora pode reproduzir os valores hegemônicos de uma sociedade que desvaloriza a história negra, ora pode ser recriado com a entrada de uma literatura mais representativa e autoral, em um lugar de fortalecimento de identidades negras positivas e antirracista.

É o que também encontramos no artigo de *Deborah Monteiro*, **poética da capoeiragem na escola: uma prática de transgressão e resistência**, no qual a autora nos convida a pensar a *práxis* dessa Educação antirracista a

partir de um conjunto de valores afro-civilizatórios na prática da Educação. Monteiro (2024) apresenta de forma sensível para as pessoas leitoras de seu trabalho a necessidade de atenção e sensibilidade no olhar para os/as estudantes não-brancos das escolas. A partir desse atenção à um aluno negro que se autoafirmava incapaz de aprender, a autora e também professora da escola, foi atrás de outros saberes que conectassem a vivência negra periférica do aluno com a escola, criando um corpo ação produtivo e participativo. Aqui, o tambor se transforma no melhor caderno escolar.

A experiência do artigo de *Deborah Monteiro* pode jogar luz na reflexão que *Paulo Melgaço da Silva Junior* traz em seu trabalho **homens negros por vir: jovens pretos e um futuro em construção**. Através da metodologia de histórias de vida, o autor acompanhou a trajetória de quatro jovens negros da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro com o objetivo de entender as complexidades da construção da masculinidade negra dentro de uma sociedade que persiste em afirmar uma história hegemônica para os homens, atravessada pela branquitude e lugar social. Assim, *Melgaço* narra com muita sensibilidade, os relatos desses jovens e o despertar dessa masculinidade e sexualidade e ao final, à guisa de consideração final ele problematiza o dever das políticas públicas para a formação mais positiva e com oportunidades para essa juventude negra.

De acordo com Connell (1995), a masculinidade deve ser pensada como um projeto que pode ser individual ou coletivo, em constante transformação. Dessa forma, quem sabe os ensinamentos envolvidos nos valores afro-civilizatórios abordados por *Monteiro* não pode ser um possível caminho para outras masculinidade negras positivas?

Ainda pensando a questão da masculinidade, o texto de *Ana Paula Tatagiba Barbosa*, **masculinidade na educação infantil: constituição e repercussões contemporâneas**, levanta uma excelente reflexão sobre o lugar de narrativa hegemônica que a masculinidade heteronormativa tem na construção dos papéis de gênero e caracteriza os processos de estruturação social.

A heteronormatividade é um dispositivo de poder e controle não só dos corpos, mas dos lugares sociais e da manutenção do falso ideário de superioridade masculina que tanto violenta as mulheres. É também um lugar onde se cria e conserva um imaginário social limitante em relação a determinadas funções e territórios sociais que são culturalmente ligados a ideia de cuidado.

E é essa violência da hegemonia masculina, branca e epistemicida¹ que será denunciada no artigo de *Simeia de Mello Araujo*, quando ela traz a voz

¹ Aqui fazemos referência ao termo *epistemicídio* que é a destruição de saberes, culturas e conhecimentos que não são validados pela epistemologia europeia e norte-americana. O conceito toma força na obra de Sueli Carneiro, quando ela denuncia o sistema educacional brasileiro, ao desvelar que negros e negras são inferiorizados, tanto na representação das

da escritora ruandense, *Scholastique Mukasonga*, para contar sua(s) história(s) e sua vivência como testemunha viva de um genocídio, mostrando que as narrativas de mulheres que sofreram grandes processos de violência, não precisam ser marcadas apenas por essa história única, mas também podem ser apresentadas pela ótica da potência que essas experiências humanas são.

O artigo **mulheres tutsis em ruanda: narrativa-testemunho de scholastique mukasonga** nos aproxima das memórias de *Mukasonga* e, principalmente nos apresenta as vivências das mulheres tutsis, as guardiãs das tradições.

É com a memória e a reivindicação de tornar visível os imperativos de outras tantas histórias de existência de mulheres, que *Scholastique Mukasonga* amplifica as vozes dessas mulheres e de tantas outras que SÃO vidas, forças, saberes e prazeres para além da violência.

Memórias, territórios físicos e *online*, Educação, histórias e mais histórias conectaram os conhecimentos de toda/os as/os autores. Valores e ancestralidades escreveram sobre saberes outros que fundamenta o maior princípio dos direitos humanos: dignidade!

E, por fim, a entrevista **empreendedorismo e inclusão social** concedida por *Carlos Humberto da Silva Filho* à *Denise Pini Rosalem da Fonseca* encerra esse dossiê com emoção. Passado e futuro se reescrevem em tantos (re)encontros, na Universidade, no terreiro, nos territórios globais e apresentam a tecnologia como uma ferramenta que pode ser auxiliar, não apenas o processo de aprendizado, mas também o (re)fazer de uma Educação para ser antirracista e de combate aos valores conservadores patriarcais.

Fazemos a vocês o convite caloroso de estarem conosco nesse dossiê. Cada leitor e leitora que aqui estiver será mais uma semente que desejamos plantar para o reflorestamento de um novo viver.

Oxalá cresçam os frutos!

Epílogo

Esse dossiê é lançado ao tempo dos acontecimentos relativos às denúncias contra o ex-ministro de Direitos Humanos do Brasil, *Silvio Almeida*. É preciso ressaltar que as denúncias ainda estão sendo apuradas na forma da lei, garantindo-se o pleno respeito à ampla defesa e ao contraditório.

É imperativo também reiterar nossa solidariedade com a ministra *Anielle Franco*, uma das denunciantes de assédio, e com todas as mulheres que tenham sido vítimas de abusos morais e sexuais neste e em quaisquer outros casos. Também há que sermos solidários com as entidades que se encarregam de oferecer escuta, acolhimento e suporte corajoso.

suas histórias e culturas, como também sua produção de conhecimento dentro das universidades.

Voltando ao caso *Thomas/Hill* é possível identificar com clareza as similaridades *Almeida/Franco*, que são próprias da reprodução do machismo estrutural. *Hill* foi descredibilizada e acusada à época de conspirar para a derrubada do juiz *Thomas* e de demorar a fazer sua denúncia, sendo esta uma situação recorrente em diversos contextos de assédio sexual. Mais uma vez se pode observar o “jogo das identidades” (HALL 2002), lembrando que nos Estados Unidos de 1991, parte do movimento negro defendia o juiz, enquanto as feministas brancas lutavam para que ele fosse julgado pelo crime de assédio. Aqui também encontramos recorrências, o que reforça a importância da ferramenta da interseccionalidade para entender as complexidades dos dispositivos de gênero e raça e onde, enquanto crime, precisamos atuar com veemência e prontidão.

Estamos em outro século e outra América. No Brasil, em 2024, o ex-ministro de Direitos Humanos, *Silvio Almeida* foi acusado de cometer assédio moral e sexual contra várias mulheres. O contexto histórico é outro e, em muitos aspectos a situação é incomparável, mesmo que possamos debater sobre como afixar em uma única identidade social pode retirar a complexidade que a interseccionalidade oferece para o entendimento de situações sociais que requerem grandes transformações. Dito isso e com toda a solidariedade à todas as mulheres que sofrem violência de gênero, enquanto sociedade nos perguntamos:

— *Retrocedemos ou avançamos quando um debate público em defesa do combate à violência de gênero expõe o machismo e o racismo que estruturam a sociedade?*

A resposta a esta pergunta ficará em aberto por algum tempo, até que a História contabilize perdas e ganhos. No momento o que não se pode negociar é a centralidade e a importância do conceito “interseccionalidade” para lidarmos com o “jogo das identidades” cuja partida ainda não acabou.

Referências

BRASIL (1996). *Lei de Diretrizes e Bases*. Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm

Acesso em: 5 setembro de 2024.

BRASIL (2003). *Lei Federal nº 10.639*, de 9 de janeiro de 2003.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm

Acesso em: 5 setembro de 2024.

COLLINS, P.H (s/d). *Interseccionalidade* [recurso eletrônico] / Patricia Hill

CONNELL, R.W. (1995). "Políticas da masculinidade". *Educação e Realidade*. v. 20, n° 2, jul/dez.

DAVIS, A. (2016). *Mulher, raça e classe*. São Paulo: Boitempo.

HALL, S. (2016). "Diásporas, ou a lógica da tradução cultural". *MATRIZES*, v. 10, n. 3, p. 47-58, set./dez.

HOOKS, B. (1992a). *Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade*. São Paulo, Martins Fontes [2013].

HOOKS, B. (1992b). "Reconstructing Black Masculinity". *Black Looks: Race and Representation*. Boston: South End Press.

Sobre a Autora

Ana Helena Ithamar Passos é advogada pela *Universidade Católica de Pernambuco*, mestra e doutora em Serviço Social pela *Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro* na área de relações étnico-raciais, estudos de gênero, cultura e sociedade. Em 2006, atuou como coordenadora do projeto *Quilombos Vivos* pela *Secretaria Municipal do Estado de São Paulo*, coordenando cursos de formação sobre identidade cultural e fortalecimento comunitário a partir de gênero e raça. Atuou como professora da *Universidade Brasil* - campus São Paulo desde 2010. Em seu trabalho acadêmico, ministrou a disciplina "Estudos étnico-raciais, gênero e diversidade sexual"; "Educação, alteridade e relações de gênero"; "Estudos do pensamento contemporâneo"; "Serviço Social e Direitos Humanos", entre outras. Coordenadora da linha de pesquisa "Mulheres e feminismo(s): narrativas contemporâneas", do grupo de pesquisa "Educação Transversal" da *Universidade Federal do Espírito Santo* e é membra da rede feminista de juristas DeFEMDe. Feminista interseccional e antirracista, atualmente suas pesquisas são direcionadas a continuidade aos estudos críticos da branquitude - tema que se debruça desde 2004 - com ênfase em como as relações de poder e privilégios constroem enquadramento de normatividades, seja de gênero, raça ou classe. É cofundadora do *Instituto Ella Criações Educativas*, um instituto de consultoria e formação profissional que objetiva construir trabalhos focados na área de Direitos Humanos, com ênfase em projetos voltados às questões étnico-raciais e de gênero. Dedicase a entender a formação social brasileira a partir das relações de raça, gênero e classe e como esses marcadores de diferenças sociais constroem relações hierárquicas e de poder entre os grupos sociais. Atualmente, é gerente de desenvolvimento humano da Datamétrica.